

ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЫ СИЛИЦИД – КРЕМНИЙ

¹Нормуратов М.Т., ²Ташатов А.К., ³Нормуродов Д.А., ⁴Хужаниязов Ж.Б.

^{1,2,3}Каршинский государственный университета, Кучабог-17, г. Карши, Узбекистан

⁴Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, Ташкент,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429701>

В настоящее время во многих научных центрах ведется поиск материалов для создания фотоэлектрических преобразователей с лучшими физическими свойствами. Основой для таких материалов могут служить тонкие пленки силицидов, в частности дисилицида бария [1-4]. Поэтому ведется активная работа по поиску оптимальных методов получения одно- и двухслойных нанопленочных систем типа силицид металл - кремний. Теоретические исследования и расчёт показывают, что функциональная плотность $BaSi_2$ принадлежит фазе *Zintl* со смешанной ковалентной связью тетраэдрического Si_4 и с ионной связью типа $(2Ba^{2+})(Si_4)^{4-}$.

Диаграмма молекулярных орбиталей объясняется на основе электронных структур, предполагая, что переход с переносом заряда от *p* - состояния Si к *d* - состоянию Ba , что значительно увеличивает оптическое поглощение. Большой коэффициент фотопоглощения подтверждается расширенными расчетами возбужденного состояния, которые включают экситонные эффекты. Уровень Ферми закреплен в середине запрещенной зоны для всего диапазона химических потенциалов кремния и широкого диапазона температур роста, что указывает на возможность биполярного легирования, которое является преимуществом для изготовления *p-n*- переходов [5-6].

В [6], с использованием метода поэтапной имплантации Co^+ в Si в сочетании с отжигом, получена слоистая структура типа $CoSi_2 / Si / CoSi_2 / Si$ (111) и изучены их состав и электронная структура. Однако, такие исследования в случае имплантации ионов Ba^+ в Si , практически, не проводились.

Целью данной работы является получение методом имплантации ионов Ba^+ в Si двухслойной нанопленочной системы типа $BaSi_2 / Si / BaSi_2 / Si$ (111) и исследование их состава, структуры и параметров энергетических зон. Наноразмерные фазы и слои $BaSi_2$ на различных глубинах приповерхностного слоя Si получены имплантацией ионов Ba^+ с вариацией энергии E_0 до 30 кэВ, при вакууме не хуже 10^{-7} Па [5-6]. Профили распределения атомов по глубине исследовались методом ОЭС в сочетании с травлением поверхности Ag^+ .

На рис. 1 приведена зависимость C_{Ba} от глубины h для Si (111), имплантированного ионами Ba^+ с $E_0 = 30$ и 1 кэВ. После каждого цикла ионной имплантации проводился прогрев при оптимальной температуре 900 К в течении 30 ÷ 40 мин. Видно, что на поверхности и на глубине 20 ÷ 30 нм концентрация Ba составляет 30 ÷ 35 ат.%. Анализ изменения положения и формы оже – пика $L_{2,3}VV$ кремния показали, что в этих слоях образуются соединения типа $BaSi_2$. На рисунке 2 приведена рентгенограмма системы $BaSi_2 / Si / BaSi_2 / Si$ (111), снятая на дифрактометре *STOE «STADI P»* (*CoKa* – излучение). Видно, что на рентгенограмме, в основном, обнаруживается множество пиков, характерных для $BaSi_2$ и Si , а пики посторонних элементов, практически, отсутствуют. Исходя из этого

можно полагать, что данная система имеет поликристаллическую структуру. Данное предположение подтверждалось результатами, полученными методом ДБЭ.

Рисунок 1. Концентрационные профили распределения Ва по глубине для Si, имплантированного ионами Ва⁺ с E₀ = 30 кэВ – 1 и 1 кэВ – 2. После каждого цикла имплантации проводился прогрев при T ≈ 900 К.

Рис 2. Рентгенограмма поверхности системы BaSi₂/Si/BaSi₂/Si (111).

Таблица

Параметры энергетических зон тонких пленок Si и BaSi₂ и ширина переходного слоя (Δh) на границе Si/BaSi₂ и BaSi₂/Si(111)

Параметры	Si ($d = 15$ nm)	BaSi ₂ ($h = 10-12$ nm)	Si (111)
E_g , эВ	1.3	1,35	1.1
E_V , эВ	4.7	4.55	5.1
χ , эВ	3.5	3.2	4
ΔE_C , эВ	0.1	0.5	
ΔE_V , эВ	0.3	0.1	
Δh , nm	6-7	8-10	

В таблице приведены параметры энергетических зон тонких пленок Si, BaSi₂ и ширина переходного слоя. Значения ширины запрещенной зоны - E_g и положения потолка валентной зоны - E_V определялись методом УФЭС. Значение сродства к электрону - χ оценивалось по формуле $\chi = E_V - E_g$. Разрыв краев зон проводимости - по разности значений электронного сродства двух полупроводников [7]:

$$\Delta E_C = \chi_1 - \chi_2$$

Предполагая справедливой одноэлектронную теорию, имеем $\Delta E_g = \Delta E_C - \Delta E_V$, где $\Delta E_g = E_{g2} - E_{g1}$ - разность ширины запрещенных зон. Учитывая соотношение $E_F = \chi + E_g$, получаем для разрыва краев валентных зон

$$\Delta E_V = E_{F2} - E_{F1}$$

Согласно этим формулам для контакта нанопленки Si/BaSi₂: $\Delta E_C = 0.1$ эВ; $\Delta E_V = 0.3$ эВ, а для контакта BaSi₂/Si (111): $\Delta E_C = 0.5$ эВ $\Delta E_V = 0.1$ эВ. Необходимо отметить, что E_g нанопленки Si с толщиной $10 \div 15$ Å на $0.05 \div 0,1$ эВ больше, чем толстой пленки.

Как видно из таблицы вследствие заметного различия постоянных решеток Si и BaSi₂, происходит интенсивная взаимодиффузия атомов и на границе Si/BaSi₂ и BaSi₂/Si (111) формируются переходные области толщиной $\sim 6 \div 10$ нм.

Рис 3. Энергетическая зонная диаграмма для сверхрешетки Si/BaSi₂/Si (111).

На основе данных таблицы нами построена примерная зонно-энергетическая диаграмма системы Si(111)/BaSi₂/Si (рис.3). Для построения этой диаграммы мы пользовались моделью Шокли-Андерсона [8].

Согласно этой модели, после установления контакта между двумя полупроводниками, происходит выравнивание уровней Ферми E_F путем перемещения электронов из одного материала в другой. Образование слоя пространственного заряда вблизи границы раздела сопровождается изгибом зон.

С использованием методов ОЭС, УФЭС, РЭМ и рентгеноструктурного анализа исследованы состав, морфология поверхности и электронная структура нанопленочной системы $BaSi_2/Si/BaSi_2/Si$ (111), полученных методом имплантации ионов Ba^+ в Si в сочетании с прогревом [9]. Определены параметры энергетических зон и построена энергетическая зонная диаграмма системы $Si/BaSi_2/Si$. Определены глубина образования и толщина слоя $BaSi_2$ для различных энергии ионов Ba^+ в диапазоне от 0.5 кэВ до 40 кэВ.

REFERENCES

1. Dubinin D.V., Geringer V. Energy efficiency of solar batteries under real operating conditions // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. 2015. Vol. 326, № 3. p. 58-62.
2. Kirilin A.N., Tkachenko S.I., Salmin V.V., et all. Flight development tests and attempted operation of «AIST» small satellites. Vestnik of the Samara State Aerospace University. 2015. Vol.14, № 4. p. 58-71. doi: 10.18287/2412-7329-2015-14-4-58-71
3. Hara K.O., Nakagawa Y., Suemasu T., Usami N. Simple vacuum evaporation route to $BaSi_2$ thin films for solar cell applications. // Selection and/or peer-review under responsibility of the scientific committee of Symposium 2015 ICMAT. p.28-31. doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.1103.
4. Galkin N.G., Goroshko D.L., Dubov V.L., et all. SPE grown $BaSi_2$ on $Si(111)$ substrates: optical and photoelectric properties of films and diode heterostructures on their base. // Japanese Journal of Applied Physics 59, SFFA11 (2020). P. SFFA11-1-7. doi.org/10.35848/1347-4065/ab6b76.
5. Yamashita Y., Sato T., Saitoh N., Yoshizawa N., Toko K., Suemasu T. Three-step growth of highly photoresponsive $BaSi_2$ light absorbing layers with uniform Ba to Si atomic ratios. // J. Appl. Phys. 2019. 126, 215301-1-215301-7. doi: 10.1063/1.5128690.
6. Эргашов Ё.С., Умирзаков Б.Е. Структура и свойства двухслойной наноразмерной системы $CoSi_2/Si/CoSi_2/Si$, полученной ионной имплантацией. // Журнал технической физики, 2018, том 88, вып. 12. с. 1859-1862. doi:10.21883/JTF.2018.12.46788.12-18.
7. Королев Д.С., Михайлов А.Н., Белов А.И., и другие. Послойный состав и структура кремния, подвергнутого совместной ионной имплантации галлия и азота для ионного синтеза GaN. // Физика и техника полупроводников, 2016, Том 50, вып. 2. с. 274-278.
8. Умирзаков Б.Е. Электронно-спектроскопические исследования и анализ состояния поверхности многокомпонентных систем, созданных ионной имплантацией: Дисс. док. физ.-мат.наук. – Ташкент. 1993. - 293 с.
9. Умирзаков Б.Е., Ташмухамедова Д.А., Рузибаева М.К., Ташатов А.К., Донаев С.Б., Мавлянов Б.Б. Исследование структуры и свойств гетероструктурных нанопленок, созданных методами эпитаксии и ионной имплантации. // Журнал технической физики, 2013, Том 83, вып. 9. с. 146-149.